

SHAXSNING STRESS HOLATIDA EMOTSIONAL CHIDAMLIKNING NAMAYON BO'LISHI VA AHAMIYATI

RAJAPOVA IRODA ERNAZAROVNA

Urganch davlat pedagogika instituti.

Pedagogika fakulteti, Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10429960>

Jahon miqyosidagi mutaxassislar stress bugungi kunda "asr kasalligi" bo'lib qolganligini ta'kidlashmoqda. Zero, shaxsning stress holatiga tushishi nafaqat uning yuritayotgan faoliyatiga, uning ruhiy va jismoniy salomatligiga ham jiddiy salbiy ta'sir etadi. JSSTning ma'lumotlariga ko'ra, mavjud kasalliklarning 65%1 foizining sababi stress bilan bog'liqdir. Mazkur tashkilotning qaydlariga ko'ra, Jenevada bo'lib o'tgan JSST assambleyasida stress holati Xalqaro kasalliklar klassifikatoriga 11-raqam ostida kiritilgan. Amerika psixologlar assosiasiyasining bergan ma'lumotlariga ko'ra, "stress ...insonlarning salomatligi uchun katta zarar ekanligi va agar insonlar hozirgi stresslarni boshqarishning sog'lom usullarini o'rganmasalar, bu ularning sog'ligiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin"ligi ta'kidlangan. Shunday ekan, shaxsning stress holatiga tushishi nafaqat uning yuritayotgan faoliyatiga, uning ruhiy va jismoniy salomatligiga ham jiddiy salbiy ta'sir etishini o'rganish dolzarb hisoblanadi. Jahon miqyosida stress va stressga barqarorlik psixologiya sohasida ham dolzarb muammolardan biri bo'lib, tadqiqotlarda uni keltirib chiqaruvchi psixofiziologik omillarni aniqlash, stressga moyil insonlarning motivasion, emosional-irodaviy sohasiga ta'sir etib, ularning ruhiy salomatligini mustahkamlash, insonlar orasida stressning salbiy asoratlari natijasida kuzatilayotgan ish sifatining pasayishi, raqobatbardosh kadr tayyorlash masalasining oqsashi, stressga moyil shaxslarning ijtimoiy-psixologik profilaktikasi, samarali psixokorreksion ta'sir usullarining samaradorligini ta'minlash masalalari bo'yicha keng qamrovli ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Hozirgi kunda bu muammo bo'yicha amalga oshirilgan ishlarning ko'p bo'lishiga qaramay, stressga chidamlilik tushunchasining asl mohiyati, uning ta'minlanishida psixikaning roli, uning turli faoliyatlarda namoyon bo'lishining o'ziga xos tomonlarini o'rganishga doir muammolar hali ham mavjud. Biroq bu savollar biz o'rganayotgan stressga chidamlilik tushunchasiga ma'lum ma'noda sinonim bo'lgan "emotsional chidamlilik" tushunchasida o'z aksini topadi.

Bir qator mualliflar emotsional chidamlilikni, emotsional kechinmalar va qayg'urishlarning mazmuniga emas balki ularning tezligi va kuchiga muayyan ma'noda tasir ko'rsatuvchi temperament xususiyatlari bilan bog'laydilar.

Boshqa tadqiqotchilar esa emotsional chidamlilikni shaxsning irodaviy xususiyatlari bilan bog'lab, faoliyatni bajarish jarayonida yuzaga keluvchi emotsiyalarni boshqara olish qobiliyati deb hisoblaydilar. M.I.D'yachenko va K.Izardning tadqiqotlari emotsional chidamlilikni ma'lum ma'noda emotsional jarayonning dinamik (tezligi, egiluvchanligi, labilligi) va mazmuniy (emotsiya va hissiyotlarning turi, ularning darajasi) xarakteristikalarini bilan determinatlashadi deb hisoblaydilar. Emotsional chidamlilikning muhim omili bu - ekstrimal vaziyatlardagi emotsiya va hissiyotlar, qayg'urishlarning mazmuni va darajasi bilan belgilanadi. P.B.Zilberman emotsional chidamlilik deganda individ psixik faoliyatning emotsional, irodaviy, intellektual va motivatsion komponentlari bilan bog'liq bo'lgan va qiyin emotsional vaziyatlarda ham ko'zlagan maqsadiga erishishni taminlab beruvchi shaxsning

integrativ xususiyatlarini tushunish kerak degan xulosga keladi. SHu yo'sinda ko'pgina mualliflar emotsional chidamlilik - psixikaning xususiyati sifatida insonning qiyin vaziyatlarda emotsional barqarorligini saqlab qolishi va zarur faoliyatni muvafaqqiyatli bajara olish qobiliyatida namoyon bo'ladi, degan fikrga keldilar. M.I.D'yachenko va V.A.Ponamarenko ushbu holatga nisbatan bildirilgan fikrlarni yanada takomillashtirib, psixikaning xususiyatida shaxsiy emotsional komponentning o'rnini va rolini aniqlashtirib olish juda muhim ahamiyatga ega deb hisoblaydilar. Aks holda emotsional chidamlilikni shaxsning integral xususiyatlaridan bo'lmish irodaviy va psixik chidamlilik bilan adashtirib yuborish mumkin. Boshqacha qilib aytganda, qiyin vaziyatlarda zarur bo'lgan harakatlarni amalga oshirish nafaqat emotsional chidamlilikka, balki shaxsning boshqa xususiyatlari va tajribalariga ham uzviy bog'liqdir. Mualliflarning fikricha stressga chidamlilikning emotsional determinantlari bo'lib quyidagilar xizmat qiladi: vaziyatni emotsional baholash, faoliyatning borishi va uning natijalarini emotsional kuzatish, mazkur vaziyatda boshdan kechiriladigan emotsiya va hissiyotlar, shaxsning emotsional tajribasi (emotsional ustanovkalari, obrazlari, oldingi kechinmalari). Yuqoridagi mualliflarning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, emotsional chidamlilik shaxs xususiyati sifatida quyidagi komponentlar birligidan iboratdir:

a) motivatsion

b) emotsional

v) irodaviy (faoliyatni ongli boshqara olish va vaziyat taqazo etgan ko'rinishga keltira olishda namoyon bo'ladi)

g) intellektual - vaziyat talablarini aniqlash va baholay olish, uning o'zgarishini oldindan ko'ra olish, faoliyat vositalari haqida qarorlar qabul qilishda namoyon bo'ladi.

SHaxsning eksternal vaziyatlarda emotsional chidamlilikni namoyon qila olishi psixikani yangi faollik darajasiga ko'tarilishidan dalolat beradi. Bunday motivatsion, boshqaruvchi va amalga oshiruvchi funksiyalarning tiklanishi nafaqat kasbiy faoliyatni saqlash, balki uning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Bir qator tadqiqotchilar insonlarni stress holatiga nisbatan chidamlilar va chidamsizlarga ajratish bo'yicha universal prinsplarni o'rnatishga harakat qilganlar. SHunday qilib, G.Sele insonlarni stress holatidagi aktiv va passiv xulq-atvorini ularning individual gormonal farqlanuvlari bilan bog'laydi. V.A.Fayvishevskiyning fikricha, turli insonlarni muayyan bir stressli vaziyatda ijobiy yoki salbiy emotsiyalarni boshdan kechirishlari, ularning ijobiy yoki salbiy motivatsiyalarini qo'zg'alish darajasi bilan bog'liqdir. J.Rotter insonlarni tashqi (eksternal) va ichki (internal) lokus-nazoratli xarakter egalari ekanligiga qarab stress holatida turlicha ta'sirlanishlarini qayd etadi.

A.M.Bokovikov tomonidan o'tkazilgan adabiyotlar tahlili xulosasiga ko'ra stressga chidamlilik darajasi intro-ekstrovertsiya ko'rsatkichlari bilan bog'liq emas, lekin neyrotizm darajasi bilan aks korelyatsion aloqaga egadir. R.Lazarus [14] yuqori darajali neyrotizmga ega bo'lgan insonlarda o'z shaxsiy resurslarini baholay olishlari juda sust bo'ladi: ular ko'pincha noadekvat baholanadi va tabiiyki ular stressli vaziyatlarni to'g'ri baholay olmaydilar. Va aksincha, emotsional chidamli individlar esa stressli holatlarni ogohlantirish, ehtiyoj va ularni faol yengib o'tishga harakat deb baholaydilar. "Internal" va "eksternal"larning stressga chidamliligi haqidagi mavjud bilimlar, shu qatorda stressli vaziyatni nazorat qila olmaslik holati bir-biriga qarama-qarshidir va u individning stressga chidamliligini ta'minlab beruvchi omil ekanligini tasdiqlashga imkon bermaydi. Stressga chidamlilikni ijtimoiy intro va

ekstraversiyaga asoslanib tahlil qilishga harakatlar ko'p bo'lgan. Ular orasida H.J.Eysenk tomonidan taklif etilgan stressga chidamlilikni neyrotizm, intro va ekstroversiya ko'rsatkichlari bo'yicha tahlil qilish tizimi keng jamoatchilik fikrini tortdi.

Mavjud tahlil qilish tizimlarining cheklanganligi bir tomondan stressga chidamlilikni ko'p komponentliligi va ularni bir hil baholay olishning metodologik qiyinchiliklari bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchi tomondan shaxsiy hususiyatlarning turli-tumanligi ularni haqqoniy baholay olishga to'sqinlik qiladi.

Hozirgi kunda stressning intensivligini nerv tizimining faolligi va faoliyatning samaradorligi bilan bog'lovchi universal qonuniyatga amal qilinadi. R.Erkes va J.Dodsonlarning tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, nerv tizimi faolligi darajasining muayyan kritik nuqtagacha o'sishi faoliyat samaradorligini taminlaydi. Nerv tizimi aktivligining davomli stress sharoitidagi yanada ortishi faoliyat natijalari ko'rsatkichini tushirib yuboradi. D.E.Broadbent tadqiqoti esa stressli ta'sirlar oddiyroq bo'lgan faoliyat samaradorligini oshirishi va bir vaqtning o'zida qiyinroq bo'lgan faoliyatni erta buzilishiga olib kelishini isbotladi.

Yuqoridagi stress to'g'risidagi mulohazalardan kelib chiqqan holda stress holatida stressli vaziyatlarda shaxs jismoniy hamda psixologik holatini saqlash, balki shu bilan birga undan talab qilinayotgan professional faoliyat sifatini ham ta'minlash zarur hisoblanadi. Bir so'z bilan aytganda stressga chidamlilik, bu psixikaning alohida olingan jarayonlari chidamliligi qiymati bilan o'lchanadi. Albatta, professional muhim bo'lgan psixik hususiyatlarning chidamlilik darajasi shaxsning stressga chidamliligini ta'minlab beradi, ammo uni aniqlay olmaydi.

SHundan kelib chiqqan holda, insonning stressga chidamliligining namoyon bo'lishi va boshqarilishi xususiyatlari uning:

- a) motivatsiyasi va maqsadga qaratilgan xulq atvori;
- b) funksional resurslar va ularning faollashish darajasi;
- v) shaxsiy xususiyatlar va kognitiv imkoniyatari;
- g) emotsional-irodaviy reaktivligi;
- d) professional tayyorgarligi va ishchanlik qobiliyati bilan izohlanadi.

Stressga chidamlilikning xususiyati uni boshqarish va namoyon bo'lish darajasidan qat'iy nazar, organizm va psixikaning stress-omillar ta'siriga nisbatan muqimligi, ularning ekstrmal ta'sirlarga rezistentligi (qarshilik ko'rsatishi) va tolerantligi (chidamliligi), konkret ekstrmal vaziyatlarda insonning hayot va faoliyatidagi funksional moslashuvchanlik (adaptatsiya) va nihoyat stress holatlarida vujudga keluvchi o'ta funksional buzilishlarni kompensatsiya qilish bilan belgilanadi.

Demak stress holatining shaxsda og'ir yoki yengil asoratlar qoldirishi har bir shaxsda psixologik va fiziologik tarafdin emotsional chidamlilikning shakllanganligi bilan bogliq ekan.

References:

1. Абрамова Г.С., Юдчиц Ю.А. Психология в медицине. М.: Кафедра-М. - 1998.
2. Апчел В.Я., Цыган В.И. Стресс и стрессоустойчивость человека. М., 1999
3. Бодров В. А. Информационный стресс. М., 2000.
4. Бабич О.М. Методы саморегуляции и психологической разгрузки. Воронеж: Издат.-полиграф. центр Воронежского гос. ун-та, 2008.

5. Charlesworth E.A., Ph.D., Nathan R.G., Ph.D. – Stress management. A Comprehensive Guide to Wellness, 1986.
6. Coleman Dr. V. Overcoming Stress. London, 1988
7. Cox T. Stress. London and Basingstoke, 1987

